

Guía de entrevista estructurada

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta guía es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
Justificación	: Examina el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Subcategorías	: Tipos de infracciones comunes Percepción de eficacia de las sanciones administrativas Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma Barreras normativas, burocráticas y políticas
II. Presentación	
<p>Señor(a) entrevistado(a):</p> <p>Buen día, muchas gracias por su disposición para participar. Esta entrevista forma parte de una investigación titulada: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana.</p> <p>La información que usted proporcione será tratada con absoluta confidencialidad y utilizada únicamente con fines académicos. No está obligado(a) a responder todas las preguntas si no se siente cómodo(a) haciéndolo.</p> <p>Antes de comenzar, ¿autoriza usted ser entrevistado(a) y que sus respuestas sean utilizadas únicamente para los fines de esta investigación? Asimismo, ¿autoriza que esta entrevista sea grabada en audio con el propósito de facilitar su análisis y transcripción, garantizando que dicha grabación será tratada con estricta confidencialidad?</p> <p>En caso de contar con su consentimiento, procederemos a iniciar la entrevista.</p>	
III. Desarrollo de la entrevista	
Preguntas generales	
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
<p>1. ¿Podría describirme brevemente su experiencia laboral en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?</p> <p>Tuve una buena experiencia como servidor público desde 2016 hasta 2023, aportando todo lo que estuvo a mi alcance, tanto en conocimientos como en estrategias y comentarios, siempre con la vocación de servir al público, en este caso, a la ciudad de Lima.</p> <p>Trabajé en la Municipalidad Metropolitana de Lima, específicamente en la Gerencia de Fiscalización y Control, en la unidad orgánica de Sugerencia, Investigación y Difusión. Actualmente, esta unidad ha cambiado y ahora depende de la Gerencia de Operaciones de Fiscalización. Mi cargo inicial fue analista legal, encargado de realizar diversos</p>	

requerimientos para el jefe inmediato, incluyendo proposiciones de ordenanzas municipales, proyectos normativos, análisis y asesorías en las competencias del jefe directo.

Además de esta experiencia en Lima, también trabajé en otros gobiernos locales, en 2023 y 2024 estuve en la Municipalidad Distrital de Surquillo con tareas similares, pero con un enfoque más legalista, en donde, me especialicé en la elaboración de resoluciones, principalmente para resolver recursos administrativos como reconsideraciones y apelaciones. Esto fue diferente a mi experiencia en la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde me enfoqué más en asesorías, propuestas normativas, capacitaciones y absolución de consultas jurídicas.

2. ¿Cómo percibe el nivel de cumplimiento de las normas municipales por parte de los administrados en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

En la Municipalidad Metropolitana de Lima, las normas municipales suelen ser bastante claras en cuanto a su cumplimiento. Sin embargo, el administrado, por lo general, actúa guiado por sus propios intereses, lo que hace que predomine bastante el informalismo.

En la Municipalidad Distrital de Surquillo, según mi percepción y experiencia, la situación es similar. Existe mucha renuencia para aceptar y cumplir las normas, a pesar de las múltiples vías utilizadas para difundirlas y hacerlas conocer. Aun así, muchas personas continúan incumpléndolas.

En resumen, en ambos municipios predominan la renuencia y el informalismo.

3. ¿Qué estrategias o medidas aplican los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales?

El tema de las estrategias está basado principalmente en conocer a fondo el distrito, su idiosincrasia, el público en general y las actividades u oficios en los que se desenvuelven. Es fundamental tener en cuenta que cada distrito, incluyendo Lima, no es ajeno a esta realidad y maneja distintos rubros.

En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se trabajaban con 89 líneas de acción o rubros, donde predominaba el informalismo, así como el interés individual por encima del interés colectivo. En la Municipalidad Distrital de Surquillo ocurre algo muy similar, manejándose el mismo panorama y la misma idea.

4. ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos que dificultan un mayor cumplimiento normativo municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

En la Municipalidad Metropolitana de Lima, diría que el principal obstáculo está en el propio administrado. Como dice un dicho popular guerra avisada no mata gente. Por parte de la autoridad municipal se han agotado todos los medios para difundir, dar a conocer, capacitar y orientar, ya sea de manera presencial o virtual, a cada una de las personas dedicadas a rubros de comercio, sean personas naturales o jurídicas, y aun así persiste la renuencia y el interés individual, entonces el problema ya no es de comunicación o de gestión.

En muchos casos, se deja de lado un derecho fundamental: el de convivir en un espacio donde todos somos iguales ante la norma. El derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Sin embargo, ese principio se vulnera constantemente, predominando el interés propio por encima del interés colectivo. Por ejemplo, cuando se trata del uso de la vía pública, está claro que ese espacio es de uso común, no exclusivo para un sector o grupo que busca un beneficio personal. Esa falta de conciencia colectiva y respeto al bien común es, desde mi percepción, uno de los mayores obstáculos que enfrenta la gestión municipal.

5. ¿Ha percibido mejoras o retrocesos en el nivel de cumplimiento normativo municipal durante el tiempo que ha trabajado en los gobiernos locales de Lima Metropolitana? ¿A qué cree que se deben?

Hago una pequeña división, en la Municipalidad Metropolitana de Lima desde 2016 al 2023 diría que la situación se ha mantenido, no ha habido ni retrocesos ni avances significativos. Esto se debe a que cada distrito tiene una idiosincrasia propia, y frente a esa realidad,

independientemente de las estrategias que cada municipio o gerencia, en coordinación con otras unidades orgánicas, puedan plantear, muchas veces no es suficiente, porque no hay voluntad por parte del administrado. Me refiero a la voluntad de entender, de comprender que el interés colectivo debe primar sobre el interés particular.

En la Municipalidad Distrital de Surquillo, considero que la situación es similar, también se ha mantenido. Predomina el informalismo y el interés propio por encima del colectivo. Tampoco se ha observado una mejora significativa. El tema disuasivo sigue siendo muy complicado, y es lo último que el administrado parece tomar en cuenta, porque su prioridad siempre será su beneficio personal. Esto se puede ver desde lo más básico, como obtener una licencia o permiso para una actividad económica, hasta lo más complejo, como el uso de dispositivos electrónicos o físicos que alteran la convivencia pacífica y la tranquilidad que todo vecindario o distrito debería tener.

En resumen, considero que la situación tanto en la Municipalidad Metropolitana de Lima como en la Municipalidad Distrital de Surquillo se ha mantenido, sin retrocesos, pero también sin mejoras.

Preguntas específicas

1. Subcategoría

: Tipo de infracciones comunes

6. ¿Cuáles considera que son las infracciones administrativas más comunes que se cometen en Lima Metropolitana?

Tanto en la Municipalidad Metropolitana de Lima como en la Municipalidad Distrital de Surquillo, identifico dos situaciones diferenciadas. A nivel de personas naturales, el informalismo es lo que predomina, especialmente en el ámbito del comercio, ya sea ambulatorio o en locales comerciales establecidos. Esta situación se presenta en ambos municipios y está directamente relacionada con la actividad económica.

En el caso de las personas jurídicas, muchas veces se evidencia el ocultamiento del uso indebido del espacio público, así como también la realización de edificaciones que omiten restricciones y lineamientos establecidos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se realiza una construcción sin respetar las normas técnicas o cuando se ocupa espacio público para concluir la obra. También hay afectaciones al ornato, que se dan a través de actividades como edificaciones, comercio o publicidad, entre otras.

Considero que los principales problemas se concentran en los rubros de edificaciones, medio ambiente, ornato y comercio, ya sea ambulatorio, estático o en local. Estos son los que generan una mayor cantidad de infracciones, muchas de las cuales son reiterativas, aun cuando los administrados conocen perfectamente que no están permitidas.

7. ¿Por qué motivos cree usted que los administrados suelen cometer infracciones administrativas?

He llegado a la conclusión, que no se trata tanto de un tema de desconocimiento, tanto en la Municipalidad Metropolitana de Lima como en la Municipalidad Distrital de Surquillo, considero que se debe más bien a intereses propios o particulares de los administrados, los cuales son, para ellos, lo que realmente predomina.

8. ¿Considera que los administrados comprenden claramente qué conductas constituyen una infracción administrativa?

Considero que sí, aunque haría una pequeña distinción. En la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es una corporación de gran tamaño, las normas que se establecen son claras, precisas y están alineadas con la ley en la materia. Cada código de infracción estipula de manera concreta qué es lo que no se debe hacer, lo que facilita su comprensión y aplicación.

En el caso de la Municipalidad Distrital de Surquillo, si bien también existen normas y códigos de infracción, considero que hay ciertos problemas, principalmente relacionados con la redacción. Muchos de estos códigos son ambiguos, lo que genera interpretaciones

diversas por parte de los administrados. Esto puede llevar a que consideren que no están incurriendo en una omisión o incumplimiento, cuando en realidad sí lo están.

En resumen, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, las disposiciones municipales y los códigos de infracción, en su gran mayoría, son claros y concisos. Pueden existir algunas excepciones, pero predominan los textos bien estructurados. En cambio, en la Municipalidad Distrital de Surquillo, sí se observa una mayor cantidad de códigos que generan ambigüedad, lo cual dificulta que el administrado tenga plena claridad sobre qué se le está prohibiendo y qué debe hacer para no incurrir en una infracción.

9. ¿Qué ejemplos podría dar de infracciones comunes que, en su opinión, podrían abordarse con medidas distintas a la sanción por su escasa afectación al interés público?

Considero que todos los códigos de infracción tienen su grado de complejidad. Esto se evidencia en distintos rubros, desde el de licencias hasta el de permisos para el uso del espacio público. Cada uno de estos temas ya es complejo por sí mismo, y se vuelve aún más complicado lograr que el administrado, tanto en la Municipalidad Metropolitana de Lima como en la Municipalidad Distrital de Surquillo, se alinee a lo que la autoridad municipal ha establecido dentro de sus competencias, conforme a la normativa vigente.

Para muchos administrados, es más fácil omitir o incumplir estas normas y luego tratar de justificarse. Si bien es cierto que tienen el derecho de presentar sus descargos, muchas veces estos carecen de sustento o veracidad, ya que las evidencias recabadas suelen demostrar lo contrario y terminan invalidando sus argumentos.

Considero que los códigos de infracción, en su mayoría, son complejos no tanto por su redacción o contenido, sino por el grado de dificultad que representa lograr su cumplimiento. Por ejemplo, si la norma establece que para realizar una edificación se debe contar con licencia y seguir ciertos lineamientos técnicos, muchos optan por simplemente omitir estos pasos y hacer lo que consideran conveniente. Lo mismo sucede con el uso del espacio público: el administrado prefiere ocupar el espacio que le conviene para su beneficio personal, en lugar de respetar lo que la autoridad le ha indicado.

Así es como lo percibo tanto en el trabajo de campo como en el análisis de la información al momento de evaluar una conducta infractora. El problema de fondo, muchas veces, es la falta de conciencia del administrado respecto a la necesidad de cumplir con la norma.

10. ¿Qué estrategias o medidas considera usted que podrían contribuir a reducir la comisión de infracciones administrativas?

Considero que las estrategias ya están dadas, desde las más simples hasta las más complejas. Por ejemplo, en lo más básico está la difusión, que hoy en día no solo se realiza en formato físico, sino también a través de redes sociales. También está el tema de la concientización, que implica el trabajo directo de un equipo encargado de visitar locales y gremios, donde se dedican a orientar de forma personalizada a los administrados que realizan alguna actividad económica. Este trabajo se realiza con ejemplos prácticos, dinamismo, respeto y paciencia.

Es decir, las estrategias como tales existen. El problema puntual, desde mi perspectiva, es la actitud: la renuencia, la falta de voluntad y, en muchos casos, la agresividad del administrado, tanto persona jurídica como natural. Esto impide que puedan entender claramente que debe existir un respeto hacia el derecho del otro y que la paz y tranquilidad en un distrito son valores que deben prevalecer. Sin embargo, esto muchas veces no se da porque su prioridad sigue siendo el beneficio propio.

Esto hace que, aunque las estrategias estén bien planteadas, muchas veces no generen el efecto deseado. En lugar de cumplir un rol preventivo o educativo, se termina recurriendo a medidas más severas, como la sanción económica, como una forma de disuasión. Y, aun así, hay quienes, a pesar de haber sido sancionados, reinciden, lo que demuestra que para algunos es más conveniente asumir la multa que modificar su conducta. Por ello, diría que el

factor fundamental aquí es la falta de voluntad y comprensión por parte del administrado, lo que debilita el verdadero propósito de la disuasión.

2. Subcategoría

: Percepción de eficacia de las sanciones administrativas

11. ¿Considera que las sanciones administrativas logran disuadir efectivamente a los administrados que cometen infracciones?

Tanto por mi experiencia en la Municipalidad Metropolitana de Lima como en la Municipalidad Distrital de Surquillo, para el administrado, especialmente para las personas jurídicas, muchas veces es más fácil pagar la multa administrativa y acogerse a un beneficio, como el pago del 50 % de la multa (MUIT), que cumplir realmente con su rol y entender que hay acciones que no deben realizarse.

En el caso de la persona natural, considero que el rol disuasivo no es efectivo, ya que, como mencioné, el informalismo y el interés económico individual son los factores que predominan. Para muchos, es como si vivieran en una jungla, donde creen tener siempre la razón, y eso afecta directamente la tranquilidad y la paz que todo vecindario o distrito debería mantener. En consecuencia, considero que el beneficio o rol disuasivo no se cumple como debería. Independientemente de todas las estrategias que se puedan plantear, siempre va a existir una renuencia por parte de los administrados.

12. ¿Cree que las sanciones administrativas aplicadas en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana son razonables y proporcionales a la gravedad de las infracciones cometidas?

Aquí también hago una pequeña distinción. En la Municipalidad Metropolitana de Lima, considero que sí se cumple adecuadamente, ya que, si lo enfocamos a nivel normativo, su régimen municipal en materia de sanciones está alineado con su cuadro de infracciones y sanciones, el cual se basa en los principios establecidos por la normativa vigente, como la Ley N° 27444, que define lineamientos para que todo sea razonable, proporcional y conforme a ley.

En el caso de la Municipalidad Distrital de Surquillo, también considero que hay un cumplimiento, pero con algunas observaciones. En este distrito, a veces existen situaciones dentro de los códigos de infracción que generan cierta confusión, sobre todo por su redacción. Como mencioné anteriormente, para que un código sea claro y preciso, no debería dar lugar a ambigüedades ni interpretaciones diversas. Aunque estos códigos están alineados con las normas sectoriales y nacionales, el efecto que deberían generar no siempre es el que se espera.

En teoría, cometer una infracción debería servir como una advertencia o lección para no repetirla. Sin embargo, en la práctica, las infracciones se repiten muchas veces, principalmente porque predomina el interés individual y la satisfacción de necesidades propias, antes que el respeto por los derechos del resto de ciudadanos o administrados, que es lo que realmente debería primar.

13. ¿Ha observado cambios de comportamiento en los administrados luego de haber sido sancionados?

Creo que ese cambio es parcial. Si lo enfocamos a nivel empresarial, tanto en Lima como en otros lugares, considero que es efectivo en parte y en otra parte no. Como menciono claramente, aquí predomina más el interés individual. Un ejemplo claro: si una constructora realiza una edificación, independientemente de que pueda incumplir ciertos lineamientos, para ellos es más importante cumplir con la fecha programada de ejecución y finalización, que preocuparse por una posible paralización debido a esos incumplimientos.

En el caso del comercio informal, ya sea estático o ambulatorio, su propia naturaleza hace que omitir las normas les resulte más fácil, buscando luego la forma de justificarse. Por eso, no existe un equilibrio real entre el deseo de realizar una actividad económica y el respeto

a los lineamientos o disposiciones establecidos, que justamente buscan permitir una convivencia pacífica y ordenada.

Lamentablemente, en la idiosincrasia del administrado, ese respeto por las normas no está entre sus prioridades; diría que, incluso, es lo último en lo que piensan.

14. ¿Cree que los administrados perciben las sanciones administrativas como legítimas y necesarias, o como injustas y arbitrarias?

Haciendo un balance del tiempo en que estuve, diría que, para el administrado, la percepción siempre será contraria a la intención de la autoridad. Es decir, considerarán que las sanciones son injustas, desproporcionales, entre otros argumentos que utilizan para disculparse o intentar justificar que la multa o sanción impuesta no corresponde. En su gran mayoría, no son capaces de reconocer la falta, indistintamente de todos los mecanismos y estrategias de difusión que se pongan en marcha para que estén informados.

Creo que esto ya es un tema de cultura, de actitud y de cómo cada persona decide afrontar las situaciones. En lo personal, como ciudadano, profesional y persona, si cometo un error, debo buscar la forma de corregirlo y evitar volver a cometerlo, más aún si eso afecta mi economía. Pero eso no significa justificar una falta ni reincidir en ella. Sin embargo, en la práctica, muchos administrados hacen lo contrario: cometen infracciones de todo tipo, pese a tener a su disposición todos los medios, digitales o físicos, para conocer la norma.

En el fondo, se trata de tener actitud, voluntad, interés por informarse y llevar una vida tranquila. Lamentablemente, eso no se da, y esto contribuye a que el escenario actual en el ámbito municipal esté marcado por una visión en la que predomina el interés individual y no el bienestar del colectivo social.

15. ¿Qué estrategias o medidas implementaría para que el régimen sancionador municipal sea más eficaz en promover el cumplimiento normativo?

Yo considero que sería más incisivo, que implica ser más constante en la realización de charlas, capacitaciones y orientaciones, tanto presenciales como virtuales, dirigidas a los distintos administrados que desarrollan actividades económicas.

Si en ese tiempo estas actividades se realizaban dos o tres veces al mes, yo las realizaría cinco, seis o incluso siete veces, agotando todas las vías posibles. Hay un dicho que dice que, cuando te insisten tanto, llega un punto en que te aburres y terminas cediendo; en este caso, considero que insistir es clave para lograr que el administrado comprenda la importancia de respetar las reglas y disposiciones establecidas.

Para mí, la estrategia sería esa: insistir más. Si antes se hacía dos o tres veces al mes, ahora hacerlo con más frecuencia, porque creo que esa es una forma efectiva de cambiar el "chip" del administrado. No se trata solo de sancionar, sino de promover un ambiente de paz y tranquilidad entre los administrados. Por eso, sería más incisivo en la difusión, capacitaciones, orientaciones y charlas, tanto presenciales como virtuales.

3. Subcategoría

: Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma

16. ¿Cómo describiría la capacidad operativa y administrativa de los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales en sus respectivas jurisdicciones?

Diría que, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, por ser una corporación, una municipalidad provincial y además la capital del país, cuenta con todos los mecanismos necesarios, a nivel personal, normativo y técnico, para asegurar el cumplimiento de sus funciones. Esto, independientemente de que puedan presentarse factores externos que dificulten esa labor, como ocurrió durante la pandemia, lo cual limitó en gran medida la posibilidad de realizar charlas u orientaciones que permitieran cambiar, en cierta medida, la percepción del administrado. Sin embargo, considero que, como corporación, Lima tiene el equipo logístico, el personal y el soporte técnico suficientes para cumplir su trabajo a cabalidad.

En el caso de la Municipalidad Distrital de Surquillo, la realidad es distinta. Al ser un distrito pequeño, que ha pasado por cambios en su estructura, y considerando que la gerencia encargada del tema sancionador es relativamente nueva, con menos de tres o cuatro años de creación, aún tiene mucho por desarrollar. Esto incluye aspectos logísticos, recursos humanos y también acciones disuasivas, ya que se trata de una gerencia que aún se está consolidando y que tomará tiempo en fortalecerse. Ese es el panorama que observo.

17. ¿Cuáles son las principales limitaciones institucionales que dificultan el cumplimiento efectivo de las normas municipales?

Lo veo desde una óptica tanto interna como externa. Desde la perspectiva interna, considero que todo servidor público debe tener vocación de servicio. Si bien es cierto que, tanto a nivel interno como externo, ya sea como trabajador o como administrado, todos debemos tener vocación, en el caso específico de la autoridad municipal, esta vocación implica saber llegar al público externo, lo cual muchas veces no es fácil.

Además del trabajo en equipo, es importante que las personas puedan entender de forma sencilla lo que se les comunica. Muchas veces, cuando se habla de aspectos técnicos, establecidos por normas sectoriales o nacionales, publicadas en medios oficiales como El Peruano, todo eso termina reflejándose en las ordenanzas municipales. Sin embargo, por desconocimiento, muchas personas creen que el texto de la ordenanza debe ser un copy - paste exacto de la norma superior, lo que genera confusión e interpretaciones erróneas.

Considero que esta situación debe abordarse desde una óptica más clara, estableciendo que lo que rige principalmente en una circunscripción distrital es la ordenanza municipal, y no necesariamente la norma sectorial o nacional, que no debe aplicarse de forma estricta o literal si no corresponde. Este fue un factor que también observé en la Municipalidad Distrital de Surquillo, donde muchos administrados, al presentar sus descargos, reducían sus argumentos a citar párrafos de la norma general o sectorial, omitiendo que la ordenanza municipal, en tanto está dentro de su ámbito de competencia y responde a su potestad normativa, es la que realmente predomina. Creo que ahí habría que trabajar para cerrar ese vacío de interpretación.

18. ¿Cómo calificaría el nivel de capacitación del personal encargado de las actividades de fiscalización y de tramitar los procedimientos administrativos sancionadores en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Tanto en la Municipalidad Metropolitana de Lima como en la Municipalidad Distrital de Surquillo, lo calificaría de manera diferente. En el caso de Lima, lo consideraría aceptable, y lo digo porque, como mencioné anteriormente, Lima, al ser una corporación, cuenta con un mayor presupuesto, capacidad logística y personal fiscalizador y técnico. En consecuencia, si se dispone de esos recursos, lo más lógico es que el trabajo se vea facilitado, independientemente del efecto que se quiera generar, como puede ser la disuasión o la reducción de infracciones.

En el caso de Surquillo, al tratarse de una gerencia nueva creada en 2023, con mucho camino por recorrer, sobre todo en lo que respecta a establecer precedentes en temas disuasivos y sancionadores, considero que todavía hay aspectos que mejorar. Esto incluye desde el nivel logístico hasta el personal y el soporte técnico. La labor de una gerencia, sin importar el área que aborde, debe estar alineada con ciertos niveles de equidad: no se puede pretender un trabajo eficaz si se carece de recursos básicos. Por ello, diría que en Surquillo el clima está en proceso de mejora, dependiendo de los recursos con los que cuente en su momento, como presupuesto o infraestructura, entre otros.

19. ¿En qué medida los objetivos y actividades establecidas en los Planes Estratégicos Institucionales – PEI y los Planes Operativos Institucionales – POI de los gobiernos locales de Lima Metropolitana influyen en la aplicación de sanciones como medida principal para el cumplimiento normativo municipal?

Yo diría que influye bastante, porque trabajar en el sector público implica estar alineado a los instrumentos de gestión, los cuales están orientados, entre otras cosas, a garantizar la

transparencia en el manejo y uso de los recursos, ya sea en temas presupuestales, logísticos o relacionados con el personal que realiza labores tanto administrativas como operativas. Considero que el uso de estos instrumentos es importante y tiene una gran influencia, especialmente en la forma en que uno ejecuta sus funciones, ya que para actuar de determinada manera es necesario contar con un respaldo legal, y esos instrumentos son precisamente los que lo brindan.

Más allá de la potestad sancionadora establecida en una ordenanza, de las competencias y funciones determinadas en un ROF, o de cualquier otro marco normativo, el volumen de gestión y el uso adecuado de estos instrumentos contribuyen a fortalecer la capacidad de la autoridad municipal, asegurando que su actuación esté debidamente alineada y no se extralimite en sus funciones.

En ese sentido, la influencia de los instrumentos de gestión es clave en el desarrollo de la labor municipal, aunque esto se da principalmente a nivel teórico. En la práctica, su ejecución pasa por distintas etapas: una fiscalización previa, una orientación disuasiva, y si hay incumplimiento, la atribución de una conducta infractora que inicia un procedimiento que puede terminar en una sanción, si corresponde, o en un archivo del caso, si no hay prueba suficiente. Todo este proceso depende de los actores involucrados, y especialmente del administrado, quien muchas veces no recibe bien estas acciones. Lo común en estos casos es que se presenten problemas como agresiones verbales o físicas, o simplemente que no se quiera recibir el documento.

Todo eso genera un impacto negativo en la práctica. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, los instrumentos de gestión fortalecen y sostienen la potestad que tiene la autoridad para actuar conforme a ley, especialmente en el ámbito de la fiscalización y la eventual sanción.

20. ¿Qué tanto influyen los cambios de autoridades o gestión política en la continuidad o eficacia de las actividades de fiscalización y el trámite de los procedimientos administrativos sancionadores?

Pienso que los cambios de autoridades influyen de manera negativa en la gestión, al menos esa es la percepción que tengo. Cuando se inicia una gestión municipal, que por norma tiene una duración de cuatro años, se arma un equipo de trabajo que incluye desde el personal más básico hasta los profesionales y técnicos expertos en la materia. Considero que, cuando hay un cambio de funcionarios, que son las cabezas y líderes de la gestión, esto genera un retroceso o un estancamiento, ya que cada persona tiene su propia forma de asumir roles y tomar decisiones.

Lo más adecuado sería mantener cierta continuidad en el tiempo y, por qué no, cumplir los cuatro años de gestión de forma estable. Entiendo que esto también está sujeto a intereses políticos, temas internos o factores externos, y que los funcionarios están fiscalizados por su respectivo concejo municipal. Sin embargo, creo que debería predominar la permanencia en el cargo, ya que al iniciar una gestión municipal pueden existir aciertos o desaciertos, continuidad o no, pero lo que se busca es sostener una labor que no empieza con la nueva gestión, sino que viene de gestiones anteriores, incluso de otros partidos políticos o administraciones.

En ese sentido, el personal, los trabajadores y colaboradores deberían mantenerse en sus cargos, siempre sujetos a evaluaciones que determinen si son idóneos para desempeñar sus funciones. En la práctica, sabemos que esto no suele darse: en muchas entidades municipales, cada nueva gestión llega con su propio personal, lo que genera retrocesos y retrasos. Lo ideal sería continuar con lo que dejó el antecesor, y una forma de hacerlo es mantener al mismo equipo, evaluando su desempeño en el nuevo periodo y tomando decisiones en función de los resultados, pero no simplemente aplicando el criterio de gestión nueva, gente nueva, que es lo que normalmente predomina.

4. Subcategoría

: Barreras normativas, burocráticas y políticas

21. ¿Qué barreras de tipo normativo considera que dificultan el cumplimiento de las normas municipales en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Creo que las barreras normativas aquí implican, en muchos casos, el desconocimiento sobre la gestión municipal. En la administración pública manejamos una serie de normas a nivel nacional, regional y local, y muchas veces los funcionarios públicos que asumen cargos necesitan tener claro el efecto inmediato que estas normas tienen en sus labores.

Basándome en mi experiencia en municipios como Lima y Surquillo, puedo decir que uno de los déficits actuales es el desconocimiento y mal uso de las normas municipales, que son distintas de las normas sectoriales o nacionales. Las ordenanzas municipales están adecuadas a la idiosincrasia, cultura y realidad del distrito o circunscripción correspondiente. Por ello, no puedo ejercer mi labor de fiscalización o autoridad municipal basándome únicamente en la norma madre emitida por el Poder Legislativo o Ejecutivo, ya que estas son lineamientos generales orientados a que cada municipio tenga un marco para regular según su contexto específico.

Muchas autoridades desconocen este aspecto, lo que genera ambigüedades o incluso extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones como autoridades municipales o funcionarios. Por eso, considero que quien ejerce una gestión municipal debe tener conocimientos básicos claros y rodearse de un equipo especializado que conozca cada área para poder cumplir adecuadamente sus roles. Sin embargo, en la práctica, sabemos que esto no siempre sucede y muchas veces prevalece más lo que uno quisiera hacer que lo que realmente se debe hacer, basado en los lineamientos legales que son la base por seguir. Esto es lo que puedo mencionar en base a mi experiencia en esas dos entidades municipales.

22. ¿En qué medida la limitada difusión de las normas municipales, así como sus vacíos o ambigüedades, contribuyen a que los administrados incurran en la comisión de infracciones?

Considero que las normas en general, incluidas las ordenanzas municipales, son creadas por personas especializadas en su respectivo campo. Sin embargo, muchas veces estar sentado en un escritorio, como personal administrativo, puede hacer que uno desconozca la realidad que se vive en el terreno.

Desde mi punto de vista, una norma municipal debe estar siempre alineada con las normas matriz que emite el gobierno local o sectorial. Al mismo tiempo, debe estar vinculada y, por qué no, consultada con la realidad del distrito. Esto es importante porque, como dice el dicho, el papel puede soportar todo lo que uno regule, pero en la práctica es donde se ve si lo regulado es realmente efectivo.

Creo que una norma municipal, una ordenanza o un decreto de alcaldía debe estar amarrado a los lineamientos del gobierno nacional, sumado a la información recogida de la realidad y de cómo lo percibe directamente el administrado. Esto es lo que debería predominar. Sin embargo, sabemos que en la práctica muchas veces no sucede, por cuestiones de voluntad, conocimiento u otros factores.

23. ¿De qué manera las barreras burocráticas impuestas por los gobiernos locales de Lima Metropolitana dificultan el cumplimiento normativo municipal?

Las barreras burocráticas que actualmente establece INDECOPI dificultan el trabajo municipal porque generan confusión en el administrado, quien suele creer que si INDECOPI, como ente regulador en una materia específica, determina que algo es una barrera burocrática, entonces ya no está obligado a cumplirla. Esto perjudica a la autoridad municipal, pues le resta autonomía y limita su potestad para ejercer sus funciones.

Considero que toda norma municipal, como una ordenanza, debe elaborarse siempre en coordinación con lo que regula INDECOPI, aunque esto puede ser complicado, ya que cada institución maneja sus propios criterios y normas. Por ello, una mesa de trabajo, presencial o virtual, sería muy útil para reducir las barreras burocráticas y evitar que las normas municipales aprobadas sean luego declaradas inválidas por esos motivos.

Además, es importante aclarar que la labor municipal no está por encima ni por debajo de lo que diga INDECOPI, pues todo esto se basa en el derecho, que es flexible y sujeto a discusión. No todo lo que señala INDECOPI debe considerarse necesariamente una barrera burocrática definitiva, ya que existen mecanismos para apelar, reconsiderar o revisar esas decisiones, y mientras tanto, la norma municipal debe cumplirse. Por lo tanto, para evitar estos problemas y evitar que se agraven, es fundamental establecer mesas de trabajo desde la elaboración de las normas, con claridad sobre los roles y regulaciones, para que cuando se aprueben no presenten estos inconvenientes. Creo que esta sería una forma adecuada de avanzar y evitar este tipo de barreras burocráticas.

24. ¿En qué situaciones considera que los intereses políticos de las autoridades de los gobiernos locales de Lima Metropolitana condicionan la decisión de sancionar determinadas conductas infractoras?

Creo que los intereses políticos tienen un aspecto tanto favorable como desfavorable. Las normas generales están ahí, reguladas o modificadas con el tiempo, aunque algunas pueden estar desactualizadas. Sin embargo, la política muchas veces influye en que tú puedas actuar en base a lo que quieres. Considero que el lado favorable es que, como funcionario o autoridad encargada de la materia, en este caso, fiscalizar y sancionar cuando corresponda, estás respaldado por las normas municipales.

Pero, por otro lado, el interés político muchas veces te hace declinar, dejar de aplicar la norma por temas de favoritismo o intereses personales, incluso si estos están camuflados. Esto genera desconfianza en el administrado común, que percibe una falta de igualdad al considerar que alguien con más poder o influencia recibe un trato diferente. Por eso, pienso que la política en sí debería tener una sola dirección, alineada a la convivencia social, la tranquilidad y la paz colectiva. Eso es lo que en papel buscan las normas municipales, sectoriales y locales, pero en la práctica muchas veces se ve debilitado por intereses internos de la autoridad o externos del administrado. El resultado es una política dividida, una política partida en dos.

25. ¿Qué reformas normativas, institucionales o políticas considera necesarias para reducir las barreras que impiden un cumplimiento normativo más eficaz en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Yo creo que aquí lo que se debería hacer es entender que las normas las hacemos las personas, y las personas estamos rodeadas tanto de profesionales idóneos como de aquellos que no lo son, conocedores o no de la materia, tanto a nivel de escritorio como en el campo. Por eso, la idea es que, al momento de elaborar una norma, ya sea sectorial, local o de interés nacional, esta se desarrolle considerando ambos ámbitos: tanto la teoría, es decir, lo que se quiere regular o mejorar, como también la realidad del país. ¿Y cuál es esa realidad? Que el informalismo siempre va a predominar, que siempre existirán intereses preferentes, decisiones erradas, y que todo eso, de alguna u otra forma, puede minimizarse o reducirse si hay un trabajo conjunto. Ese trabajo conjunto, en mi experiencia, hoy no se ve por distintos factores, tanto propios de la entidad como externos a ella. Un ejemplo claro fue la pandemia, que frenó la posibilidad de mantener comunicación y espacios de trabajo conjunto. Eso es precisamente lo que falta: que cada municipio tenga mesas de trabajo que permitan llegar a consensos. ¿Y por qué no incluir también a representantes de los distintos gremios o sectores? Sé que cada gremio velará por sus propios intereses, pero lo importante es establecer siempre un punto medio; es decir, que no sea ni para ti ni para mí, sino un equilibrio.

Lamentablemente, en la práctica, ese equilibrio casi nunca se da; siempre se termina inclinando la balanza hacia el lado de la administración o hacia la autoridad municipal, según los mecanismos que tenga para ejecutar sus decisiones. Por eso, considero que lo que realmente debería mejorarse en la práctica es la implementación de mesas de trabajo con todos los involucrados, y que los acuerdos que se alcancen se den en base al consenso.

<p>IV. Observaciones</p>	<p>: No tengo ninguna observación, porque han sido preguntas relacionadas básicamente con mi experiencia vivida como servidor público en las dos entidades en las que he participado. Considero que todo lo que uno pueda decir o comentar permite, de alguna manera, sentar un cimiento que puede ser tomado en cuenta para contribuir a la mejora en esta materia, que es el tema sancionador, la fiscalización y la relación con el administrado. Particularmente, soy de los que piensa que, como servidor público que he sido y que siempre seguiré siendo, porque siempre he estado enfocado en el sector público, debo mantenerme en esa línea: la de querer mejorar, apuntar a escuchar y ser escuchado, decir lo que pienso y que eso sirva, de alguna manera, como apoyo o fortalecimiento, aunque finalmente sean otros quienes tomen las decisiones sobre cómo accionar, actuar y regular dentro de sus respectivas competencias.</p>
<p>V. Datos del entrevistado</p>	
<p>Nombres y apellidos</p>	<p>: Bruno Joaquín Bravo Rodríguez</p>
<p>D.N.I. N°</p>	<p>: 40684453</p>
<p>Correo electrónico</p>	<p>: brunojbravor@gmail.com</p>
<p>Cargo e institución donde labora</p>	<p>: Abogado en el Gobierno Regional del Callao (GORE Callao)</p>
<p>Grado académico</p>	<p>: Bachiller en Derecho y Ciencia Política</p>
<p>Especialidad</p>	<p>: Gestión Pública, Gestión Municipal y Derecho Administrativo</p>
<div style="text-align: center;"> <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> <p>Firma</p> </div>	
<p>Lugar</p>	<p>: Lima, Perú</p>
<p>Fecha</p>	<p>: 24 de agosto de 2025</p>